

மறம் பாடிய பெண்பாற்புலவர்கள்

முனைவர் மோ. ஜி. மகேஸ்வரி

இணைப்பேராசிரியர், முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை
புதி சாரதா மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி), சேலம்

முன்னுரை

சங்ககாலம்போர்நிறைந்தவீரயுகக்காலமாகப்போற்றப்படுகின்றது. இக்காலத்தில் புறநானூற்றுப்பாடல் அனைத்தும் அரசன், மக்கள், ஆகியோர்களின் வீரவுணர்வைப் பறைச்சாற்றுகின்றது. எனவே இக்காலம் புறநானூற்றுக்காலம் என்றழைக்கப்படுகிறது. தமிழர் வாழ்வு முழுவதும் வீரமே ஆதிக்கம் செலுத்திய காலம். பால் குடிக்கும் குழவியும் வேல் எடுத்துப் போர்க்களம் சென்ற காலம் வீரயுகக் காலம். அக்காலத்தில் பெண்கள் வீரத்துடன் இருந்தனர் என்பதற்காகப் புறநானூற்றில் பெண்பாற்புலவர்கள் பாடிய பாடல்களே சான்றாக அமைகின்றன. புறநானூற்றில் பெண்பாற்புலவர்கள் பாடிய பாடல்களே இடம் பெற்றுள்ள வீரவுணர்ச்சியே ஆய்வுக்களமாகின்றது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232995>

காவற்பெண்டு

ஒரு பெண் காவற்பெண்டிடம் உன் மகன் எங்கிருக்கின்றான் என வினவினான். அதற்கு அவள் புலிதத் தங்கியிருந்து நீங்கிய கற்குகையைப் போல, அவனைப் பெற்ற வயிறு இது. அவனைக் காணவிரும்பினால் போர்க்களம் சென்று காண்பாயாக என்று கூறினாள். இதனை,

“புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல

ஈன்ற வயிறோ இதுவே

தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே”¹ புறம்-86

என்ற பாடல் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

வெண்ணிக்குயத்தியார்

கரிகாலவளவனே! போர் செய்து உன்னுடைய வலிமை தோன்றும்படி வெற்றிபெற்றவனே! வெண்ணி என்ற இடத்தில் போர் செய்து புறப்புண்ணுக்கு நாணம் கொண்டு வடக்கிருந்தோன் உன்னைவிட நல்லவன்.

“----- கரிகால் வளவ

சென்று அமார்க்கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற

வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே

கலிகொள் யாணர் வெண்ணிப் பறந்தலை

புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தேனே”² புறம்-66

புகழெனின் உயிரையும் கொடுப்பா. பழி எனின் உலகுடன் பெறினம் கொள்ளார் என்ற வீரயுகப் கோட்பாடு இங்கே விளக்கம் பெறுகின்றது. பழிக்கு அஞ்சி, புறப்புண்ணுக்கு நாணம் கொண்டு உண்ணா நோன்பிருக்கும் வீரம் மிகச் சிறந்தது என்பதை வெண்ணிக் குயத்தியார் பாடல் விளக்குகின்றது.

ஓக்கூர் மாசாத்தியார்

முன்னாள் போரில் தந்தை யானையைக் கொன்று தானும் இறந்தான். நேற்று இவள் கணவன் பசு மந்தைகளைக் கவர்ந்து செல்வாதவாறு பகைவரைத்தடுத்து போரிட்டு மாண்டான். இன்றும் போருக்கு எழுமாறு வீரரை அழைக்கும் பறையின் ஒலியைக் கேட்ட இவள், தன் ஒரே மகனின் கையில் வேலைத் தந்து வெண்மையான ஆடையை உடுத்தி, குடுமியில் எண்ணெயைத் தடவி தலைவாரி போர்க்களம் நோக்கி செல்வாயாக என்று கூறி அனுப்பினாள். இதனை,

“கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே

வேல்கைக் கொடுத்து வெளிது விரித்து
உடஇப்

பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்

செருமுக நோக்கிச் செல்க எனவிடுமே”³

புறம்-279

என்ற பாடல் மூலம் பெண்களுக்கு மறப்பண்பு மிகுந்திருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

புங்கண் உத்திரையர்

ஒரு முதியவளின் மகன் போரில் யானையைக் கொன்று தானும் இறந்தான். இச்செய்தியை சான்றோர் அவன் தாயிடம் உரைத்தனர். அதனைக் கேட்டதும் அத்தாய் மகனைப் பெற்றப்போது அடைந்த இன்பத்தை

விடப் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தாள்.

“மீன்உண் கொக்கின் தூவி அன்ன
வாள்நரைக் கூந்தல் முதியோர் சிறுவன்
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே”⁴

புறம் 277

என்ற பாடல் மகனின் மறம் கண்டு மனம் மகிழும் ஒரு தாயின் மனநிலையை உணர்த்துகின்றது.

மாறோகத்து நப்பசலையார்

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் ஆழமான அகழியையும் நீர்மிக்க மடுவையும் செம்பினால் செய்த மதிலையும் உடைய, செம்மல் மூதாரின் அரசாட்சி செய்பவன். இருப்பினும், அவற்றை நல்லவை என்று கருதாது போரில் பகைவரை அழிப்பதிலே வல்லவனாய் உள்ளான் என்பதை,

“செம்பு உறழ்புரிசைச் செம்மல் மூதார்
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து
ண்மையின்

நல்ல எண்ணாது சிதைத்தல்

வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே”⁵

புறம்-37

என்ற பாடல் மூலம் புலவர் புலப்படுத்துகின்றார்.

வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார்

சில ஊர்களுக்கு உரிமைப்பெற்ற தலைவன் ஒருவன், மன்னன் சார்பாய் நின்று போரிட்டான். அவன் தன் வேலால் கொன்ற களிறுகளை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் எண்ணிப்பார்க்கின்றான். அவை விண்மீன்கள் மழைத்துளிகள் ஆகியவற்றை விட அதிகம் என்பதை,

“நோக்கினார்ச் செகுக்கும் காளை ஊக்கி
வேலின் அட்டகளிறு பெயர்த்து எண்ணின்
விண்ணிவர் விசம்பின் மீனும்

தன்பெயல் உறையும் உறையாற்றாலே”⁶

புறம்-302

என்ற பாடல் தலைவனின் வீரத்தைப் புலப்படுத்துகின்றது.

ஓளவையார்

அதியமானின் பகைவர் தம் படைத் திறத்தை வியந்து, பேசிக் கொள்வதைக் கேள்விப்பட்ட ஓளவையார் பகைவரை நோக்கி, உம்மிடத்தில் வீரர் இருத்தல் போல், எம்மிடத்தில் ஒரு வீரன் உள்ளான் என்று கூறுகின்றார்.

“களம்புகல் ஓம்புமின் தெவ்வீர் போர் எதிர்ந்து

எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன்”⁷

புறம்-87

ஒரு பொருநன் என்று கூறுவதன் வாயிலாக அதியமானின் வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.

மன்னன் ஒருவன் விறலியிடம் உன் நாட்டில் என்னுடன் போர் செய்பவர் உளரோ? என்று வினவினான். அதற்கு அப்பெண்நீ போர். செய்ய எண்ணுவாயானால் எம் நாட்டில் அடிக்கும் கோலுக்கு அஞ்சாது சீறிவரும் பாம்பு போன்ற வீரர் உள்ளனர். அதுமட்டுமன்று. மன்றில் உள்ள முழுவில் காற்றுப்பட்டு ஒலி உண்டானால் அதைப் போர்ப்பறையினது ஓசை என்று எண்ணி மகிழும் என் மன்னனும் உள்ளான் என்பதை,

“-----

----- வேந்தே

எறிக்கோல் அஞ்சா அரவின் அன்னூ சிறுவன் மள்ளரும் உளரே அதா அன்று பொதுவில் தூங்கும் விசியுறு தண்ணுமை வளிபொரு தெண்கண் கேட்பின் அதுபோர் என்னும் என்னையும் உளனே”⁸

புறம் 89

என்று கூறினாள். மன்னன் போர் செய்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அதியமான் போர் செய்ய எண்ணினான். ஆனால் போரில் உண்ணடாகும் அழிவை எண்ணி போர் செய்யாது இருந்தான். அவனது நிலையைக் கண்ட ஓளவையார்,

“இருநில மண்கொண்டு சிலைக்கும்

பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே”⁹

புறம்-90

என்ற பாடல்வரியின்மூலம் அதியமானிடம் உன் மறம் செல்லாத இடம் எதுமில்லை என்பதை உணர்த்துகின்றார்.

யானை மதம் பிடிக்காத நிலையில், சிறுவர் அதனை தொடுவர். அப்போது அது இனியதாய் அவர்களுக்கு விளங்கும். அதே யானை மதம் பிடித்து விட்டால் அதனைப் பாகரும் நெருங்க இயலாது. எல்லோருக்கும் துன்பம் உண்டாக்கும். அதுபோல் அதியமான் புலவருக்கு எளியவனாயும் இனியவனாயும் உள்ளான். பகைவருக்கு இன்னாதவனாயும் உள்ளான்.

“ஊர்க்குறு மாக்கள் வெண்கோடு கழா அலின்

துன்னருங் கடா அம் போல

இன்னாய் பெருமநின் ஒன்னாதோர்க்கே”¹⁰

புறம்-94

என்ற பாடல் மூலம் அதியமானின் ஈரத்தையும், வீரத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பொன்முடியார்

சங்க காலத்தில் பெண்களும் பெண்பாற் புலவர்களும் வீரத்துடன் விளங்கியுள்ளனர். பெண்பாற்புலவர்கள் சில துணிவுடன் போர்க் களத்திற்குச் சென்று மன்னனின் போர்த் திறத்தைக் கண்டு வியந்து பாடியுள்ளனர். தாய், தந்தை, கொல்லன், அரசன், வீரன் ஆகியோர்களின் கடமைகளைப் பொன்முடியார் என்னும் புலவர் பாடியுள்ளார். இதனை,

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லருக்

குக் கடனே

நன்னடை நல்கல் வேந்தருக்குக் கடனே
ஒளிறுவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக்
கடனே"¹¹

புறம்-312

என்ற பாடல் உணர்த்துகிறது.

முடிவுரை

அடுப்புதும் பெண்களுக்குப் படிப்பெதற்கு
என்ற நிலையில் அறியாமையினால் பெண்களை
அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த காலத்திற்கு
முன்பே பெண்கள் மறத்தில் சிறந்து விளங்கி
வந்தனர் என்பதை புறநானூறு பாடிய
சங்கப்புலவர்களினாலும் அவர்களின் பாடல்
திறத்தினாலும் அறியமுடிகின்றது. சங்ககால
பெண்கள் வீரவுணர்வில் சிறந்து

விளங்கியதோடு தன் குடும்பத்தைச் சார்ந்த
ஆண்மக்கள் மிடுக்குடன் போரிடவும்
அனுப்பியுள்ள மறப்பண்பு வெளிக்
கொணரப்படுகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. புறநானூறு பா.எண்-86
2. மேலது பா.எண்-66
3. மேலது பா.எண்-279
4. மேலது பா.எண்-277
5. மேலது பா.எண்-37
6. மேலது பா.எண்-302
7. மேலது பா.எண்-87
8. மேலது பா.எண்-89
9. மேலது பா.எண்-90
10. மேலது பா.எண்-94
11. மேலது பா.எண்-312